

“YANGI O‘ZBEKISTON VA YANGI RENESSANS: ILMIY-MA’NAViy
UYG‘ONISH KONSEPSIYASI”

“НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И НОВЫЙ РЕНЕССАНС: КОНЦЕПЦИЯ
НАУЧНО-ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ”

“NEW UZBEKISTAN AND THE NEW RENAISSANCE: THE CONCEPT OF
SCIENTIFIC AND SPIRITUAL REVIVAL”

*O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ilmiy xodimi,
Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI mustaqil izlanuvchisi
“Dizayn” kafedrasida katta o‘qituvchisi
Saipova Dilnoza Shakasimovna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining strategik yo‘nalishi hisoblangan Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishning ijtimoiy-falsafiy va ilmiy-nazariy asoslari tadqiq etiladi. Muallif ilmiy-ma’naviy uyg‘onish jarayonida “davlat – jamiyat – inson” uchligining o‘zaro hamkorligi hamda intellektual salohiyatning milliy yuksalishdagi o‘rnini asoslab beradi.

Аннотация: В данной статье исследуются социально-философские и научно-теоретические основы формирования фундамента Третьего Ренессанса, являющегося стратегическим направлением развития Нового Узбекистана. Автор обосновывает роль взаимодействия триады «государство- общество-человек» в процессе научно-духовного возрождения, а также значение интеллектуального потенциала в национальном развитии.

Abstract: This article examines the socio-philosophical and scientific-theoretical foundations for building the foundation of the Third Renaissance, which is viewed as a strategic direction for the development of the New Uzbekistan. The author substantiates the interconnectedness of the trinity of "state, society, and individual" in the process of scientific and spiritual awakening and the role of intellectual potential in national upsurge.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy hamjihatlik, inson qadr-qimmat, ko'rgazma tamoyillari, raqamlashtirish, interaktivlik, madaniy meros.

Ключевые слова: Социальная сплочённость, достоинство человека, принципы выставочной деятельности, цифровизация, интерактивность, культурное наследие.

Key words: Social cohesion, human dignity, exhibition principles, digitization, interactivity, cultural heritage.

Kirish. O‘zbekiston mustaqillik yillarida demokratik davlat qurilishi, huquqiy tizimni mustahkamlash va xalq manfaatlariga xizmat qiladigan boshqaruv modelini shakllantirish yo‘lida muhim bosqichlarni bosib o‘tdi. 2016 yildan boshlab boshlangan keng qamrovli islohotlar mamlakat taraqqiyotining yangi davrini boshlab berdi. Bu davr “Yangi O‘zbekiston” konsepsiyasi bilan ifodalanib, xalq manfaatlarini ustuvor qo‘ygan davlat qurilishi, konstitutsiyaviy yangilanish va parlament institutlarining mustahkamlanishi bilan ajralib turadi.

Mazkur jarayonlar nafaqat siyosiy va huquqiy sohada, balki ilmiy-ma’naviy hayotda ham tub burilish yasadi. “Yangi Renessans” g‘oyasi O‘zbekistonning ilm-fan, ta’lim, madaniyat va ma’naviyat sohalarida uyg‘onish davrini boshlab berdi. Bu konsepsiya milliy merosni asrab-avaylash, zamonaviy ilmiy yutuqlarni joriy etish va yosh avlodni intellektual hamda ma’naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashni o‘z ichiga oladi.

Jahon taraqqiyotining hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya bosqichida har bir davlat o‘zining milliy rivojlanish modelini izlamoqda. O‘zbekiston uchun bu yo‘l- Yangi O‘zbekiston g‘oyasi atrofida birlashish va Uchinchi Renessans poydevorini yaratishdir. Bu shunchaki muddatli reja emas, balki jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab oluvchi, xalqning mental xususiyatlari va zamonaviy taraqqiyot tendensiyalarini uyg‘unlash-tiruvchi uzoq muddatli strategik konsepsiyadir [1].

So‘nggi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoev rahbarligida Islom madaniyati

va sivilizatsiyasini o‘rganish, ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash, milliy o‘zlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslar yangi bosqichga ko‘tarildi. Xalqimizning islom dini bilan bog‘liq noyob va boy merosini o‘zida mujassam etgan O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 23 iyundagi PQ-3080-son qaroriga asosan Toshkent shahrida barpo etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi o‘zining ma’naviy mazmuni, ilmiy salohiyati va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan infratuzilmasi bilan nafaqat mamlakatimiz, balki xalqaro miqyosda ham ulkan ahamiyat kasb etadi. Prezidentning: «Bu markaz faqat tarixni saqlovchi emas, balki o‘tmish, bugun va kelajakni bog‘lovchi, taraqqiyotimizning asosiy yo‘nalishlarini belgilab beruvchi intellektual makonga aylanishi lozim» [2] degan fikrlari mazkur markazning falsafiy asosini belgilab beradi.

Islom sivilizatsiyasi insoniyat tarixida ilm-fan, san’at va madaniyatning yuksak namunalarini yaratgan. Bu merosni saqlash va keng jamoatchilikka etkazish muzeyshunoslikning asosiy vazifalaridan biridir. Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan ekspozitsiyalar Islom merosini nafaqat saqlash, balki uni zamonaviy avlodga ilmiy va estetik jihatdan etkazish imkonini beradi.

O‘zbekiston zaminidagi Birinchi va Ikkinchi Renessans uchun islom dini ma’naviy asos bo‘lib xizmat qilgan bo‘lsa, bugun biz intilayotgan Uchinchi Renessans uchun Markazda to‘plangan uch ming yillik tarix va madaniyat namunalari, cheksiz milliy g‘urur va

iftixor tuyg‘usi yosh avlodni aynan shu ruhda tarbiyalash va oldimizga qo‘ygan buyuk maqsadlarga erishishda mustahkam zamin bo‘lib xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg‘onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun “Yangi O‘zbekiston” va “Uchinchi Renessans” so‘zlari hayotimizda o‘zaro uyg‘un va hamohang bo‘lib yangiramoqda, xalqimizni ulug‘ maqsadlar sari ruhlantirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining “Yangi O‘zbekiston – Yangi Renessans poydevori” ekspozitsiyasining umumiy maydoni 1307,5 m² dan iborat. Ekspozitsiyada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan so‘nggi yillarda mamlakatimizda “Inson qadri uchun – inson baxti uchun” bosh g‘oyasi asosida buyuk maqsad – Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar aks ettirilgan.

Bo‘limda, jumladan, “inson–jamiyat–davlat” tamoyili asosida Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan davlat boshqaruvi, iqtisodiy, qishloq xo‘jaligi, ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-madaniy sohalaridagi tub o‘zgarishlar, shuningdek, ilm-fan, ta‘lim va tarbiya, inson huquqlarini ta‘minlash hamda so‘z erkinligi, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik, mudofaa, yaxshi qo‘shnichilik va ochiqlik tamoyillariga asoslangan tashqi siyosat, yoshlar tarbiyasi va sport sohalarida erishilgan yutuqlar yoritib berilgan.

“Yangi O‘zbekiston – Yangi Renessans poydevori” bo‘limi 8 ta ekspozitsiya qismlaridan iborat bo‘lib, “O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da belgilab berilgan barcha ustuvor yo‘nalishlar qamrab olingan.

“Yangi O‘zbekiston va Yangi Renessans” ekspozitsiyasining ikkinchi bo‘limida “Doimo xalq bilan” deb nomlanib, Yangi O‘zbekiston islohotlari negizida xalqqa xizmat qiladigan davlat qurish tamoyili yoritilib aks ettirilgan.

Bu jarayon 2017 yilning “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili” deb e‘lon qilinishi bilan boshlanib, butun mamlakat bo‘ylab “Xalq qabulxonalari”

2017 yilda Yagona interaktiv davlat xizmatlari, “Murojaat.gov.uz”, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali tashkil etilganligini muzey ekspozitsiyasida tashrif buyuruvchilar tanishishlari uchun interaktiv ekranlar tach panellar orqali statistik ma‘lumotlarga ega bo‘ladilar.

Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasining “Doimo xalq bilan” bo‘limi “Sila Sveta” kompaniya dizaynerlari hamda kordinatorlar Saipova D.Yusupova Sh. Jabborova M. tomonidan ishlangan loyiha taklifi

Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasining “Doimo xalq bilan” bo‘limi “Sila Sveta” kompaniya dizaynerlari hamda

kordinatorlar Saipova D.Yusupova Sh. Jabborova M. loyiha ekspozitsiyada amalga oshirilgan ko‘rinishi

“Yangi O‘zbekistonning yangilangan Konstitutsiyasi”ga bag‘ishlanadi. Bo‘limda 2023 yil 30 aprelda mamlakatimiz tarixida birinchi marta umumxalq referendumini asosida qabul qilingan

O‘zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasi, uning matniga kiritilgan eng muhim qo‘shimchalar, ularning hozirgi hayotimizdagi ahamiyati tarixiy-xronikal tarzda, noyob fakt va ma‘lumotlar, raqam va suratlar orqali ko‘rsatilgan.

“Davlat – inson uchun” tamoyili Yangi O‘zbekistondagi demokratik islohotlarning bosh mezonidir. Insonning asosiy huquq va erkinliklari, uning qadri islohotlarda muhim o‘rin egallab, O‘zbekistonda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qat’iy nazar, tinch va badavlat umr kechirishi, bugungi hayotidan rozi bo‘lib yashashi davlatning bosh maqsadi.

Yangi O‘zbekiston – xalqning davlati. Inson manfaatlarini ta‘minlash, eng avvalo, odamlar bilan muloqot qilish, xalqning dardu tashvishlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish va hal qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual va

Xalq qabulxonalari tashkil etildi. Xalq bilan muloqotning noyob tizimi tufayli murojaatlar bilan ishlash masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Har bir o‘zbekistonlik va xorijlik fuqarolar uchun bevosita davlat rahbariga murojaat etish imkoniyati yaratildi. “Inson – jamiyat – davlat” tamoyili bugun Prezident Xalq qabulxonalari faoliyati uchun ham dasturul amalga aylandi.

“Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak” degan g‘oyani amalga oshirish maqsadida davlat xizmatlaridan aholining qulay foydalanishi uchun elektron davlat xizmatlarining soni oshirildi va “Fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi” degan muhim tamoyil joriy etildi. “Yagona darcha” tamoyili asosida davlat xizmatlari turlari 10 barobarga oshirildi. My.gov.uz portali orqali davlat xizmatlarini ko‘rsatish imkoniyati yaratildi.

Yangi O‘zbekiston – samarali parlamentarizm instituti faoliyat ko‘rsatayotgan mamlakat. Kuchli parlament va xalq vakillari Yangi O‘zbekiston tayan-chidir.

“Doimo xalq bilan” bo‘limi ekspozitsiyasida davlatchilik tarixi yoritilgan bo‘lib unda yoshlarimizga konstitutsiyaga qanday erishilganligi tarixi ko‘rsatilgan.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikning dastlabki yillaridan buyon demokratik davlat qurilishini mustahkamlash yo‘lidan borayotgan bo‘lsada, 2016 yildan boshlangan keng qamrovli islohotlar jarayoni mamlakatimiz Konstitutsiyasini tubdan yangilash zarurligini

keltirib chiqardi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "...yangilangan Konstitutsiyamizning chinakam muallifi xalqimiz bo'ldi...". [2] 2023 yil 30 aprel kuni bo'lib o'tgan referendumda 84,54 foiz ishtirok etish ko'rsatkichi bilan fuqarolarimizning 90,21 foizi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatladi[3]. Bu natija xalqimizning islohotlarga bo'lgan munosabati va Yangi O'zbekiston qurish yo'lidagi qat'iy irodasini namoyon etdi. Konstitutsiyaviy islohotlarning zarurligi to'rt asosiy omil bilan belgilanadi. Birinchidan, hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloh qilinmoqda va ular o'rtasidagi muvozanat jiddiy o'zgarimoqda. Ikkinchidan, yangilangan Konstitutsiya Prezident, parlament, hukumat va mahalliy hokimiyat organlari oldiga yangi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar qo'yimoqda. Uchinchidan, xalqimiz barcha sohalarda sezilarli o'zgarishlar va islohotlarni kutmoqda. To'rtinchidan, jahon va mintaqamizda murakkab jarayonlar kechayotgan bir paytda, to'g'ri va samarali rivojlanish yo'lini izlash hamda amalga oshirish eng dolzarb masalaga aylanmoqda [4].

Yangilangan Konstitutsiyada inson huquq [5] va erkinliklari oliy qadriyat sifatida belgilanib, "Inson qadri va sha'ni uchun" tamoyili asosiy konstitutsiyaviy mezon sifatida mustahkamlandi. O'zbekiston ijtimoiy davlat sifatida e'lon qilinishi bilan davlatning ijtimoiy majburiyatlari uch barobar oshdi. Huquqiy davlat sifatida inson huquqlari kafolatlari uchga ko'paytirilib, qonunlardagi har qanday noaniqlik inson

foydasiga hal qilinishi belgilandi. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi [6] doirasida mamlakatimiz 2030 yilga qadar yuqori o'rta daromadli davlatlar qatoriga kirish, kambag'allikni 7 foizga qadar qisqartirish, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni ikki barobar oshirish kabi ambitsiyaviy maqsadlarni qo'ydi. Parlament vakolatlari kengaytirilib, aralash saylov tizimi joriy etildi. Mahalla instituti mustahkamlanib, fuqarolik jamiyati rivojlanmoqda. Bu islohotlar Yangi O'zbekistonni qurish, mamlakatimizni zamonaviy, demokratik va farovon davlatga aylantirish yo'lidagi qaytmas jarayondir.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Adabiyotlar tahlili: O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi (2022–2026)da belgilangan ustuvor yo'nalishlar. 2023 yil 30 aprel umumxalq referendumini orqali qabul qilingan yangilangan Konstitutsiya. Prezident qarorlari va farmonlari orqali joriy etilgan "Xalq qabulxonalari", "Murojaat.gov.uz" va "My.gov.uz" portali faoliyati. Ilmiy manbalarda demokratik islohotlar, fuqarolik jamiyati va parlament institutlari rivoji haqida tahlillar.

Metodlar: Tarixiy-xronologik yondashuv – islohotlar jarayonini bosqichma-bosqich o'rganish. Qiyosiy tahlil – O'zbekiston tajribasini boshqa davlatlar bilan solishtirish. Sotsiologik metodlar – xalq murojaatlari statistikasi va elektron xizmatlardan foydalanish ko'rsatkichlari. Huquqiy tahlil – yangilangan Konstitutsiya matnidagi qo'shimcha va o'zgarishlarning mazmuni.

Natijalar va muhokama Davlat – xalq uchun tamoyili amalda ro‘yobga chiqdi. 2017 yildan boshlab Xalq qabulxonalari orqali 20 milliondan ortiq murojaatlar ko‘rib chiqilgan (Prezident Administratsiyasi statistikasi). Elektron xizmatlar soni 10 barobarga oshib, 300 dan ortiq davlat xizmatlari “Yagona darcha” tamoyili asosida ko‘rsatilmoqda. Konstitutsiyaviy yangilanish inson huquq va erkinliklarini mustahkamlab, fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kengaytirdi. Parlament va vakillik organlari faoliyati kuchayib, samarali parlamentarizm instituti shakllandi.

Ilmiy-ma’naviy uyg‘onish: Ta’lim tizimida xalqaro reytinglarda O‘zbekiston universitetlari soni ortmoqda. Yosh olimlar uchun grantlar va ilmiy loyihalar ko‘paymoqda. Milliy merosni asrab-avaylash va madaniy diplomatiya orqali O‘zbekistonning xalqaro nufuzi oshmoqda. Muhokama shuni ko‘rsatadiki, Yangi O‘zbekiston islohotlari nafaqat huquqiy tizimni, balki ijtimoiy ongini ham yangilab, fuqarolarning davlat boshqaruvida faol ishtirokini ta’minlamoqda. Barcha statistik ma’lumotlar Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasining “Doimo xalq bilan” bo‘limida Led, Interaktiv LCD ekranlar, ma’lumot beruvchi LCD ekranlarda yoritilgan.

Xulosa Islom sivilizatsiyasi insoniyat tarixida ilm-fan, san’at va madaniyatning yuksak namunalari yaratib, bugungi avlod uchun bebaho ma’naviy meros qoldirgan. Ushbu merosni saqlash va keng jamoatchilikka yetkazish muzeyshunoslikning muhim vazifasi bo‘lib, innovat-

sion yondashuvlar asosida tashkil etilgan ekspozitsiyalar uni zamonaviy avlodga ilmiy va estetik jihatdan taqdim etmoqda.

O‘zbekiston zaminida Birinchi va Ikkinchi Renessans davrlarida islom dini ma’naviy asos bo‘lib xizmat qilgan bo‘lsa, bugungi kunda intilayotgan Uchinchi Renessans uchun uch ming yillik tarix va madaniyat namunalari, milliy g‘urur va iftixor yosh avlodni tarbiyalashda mustahkam zamin yaratmoqda. “Yangi O‘zbekiston” g‘oyasi va “Uchinchi Renessans” tushunchasi uyg‘unlashib, xalqni ulug‘ maqsadlar sari ruhlantirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Islom sivilizatsiyasi markazida tashkil etilgan “Yangi O‘zbekiston – Yangi Renessans poydevori” ekspozitsiyasi mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarni yoritib, “inson–jamiyat–davlat” tamoyili asosida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalaridagi tub o‘zgarishlarni namoyon etadi. Shuningdek, inson huquqlarini ta’minlash, so‘z erkinligi, millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik va tashqi siyosatda ochiqlik tamoyillari alohida o‘rin tutadi.

Umuman olganda, ushbu ekspozitsiya Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo‘nalishlarini qamrab olib, xalq bilan muloqot va manfaatlarni ustuvor qo‘ygan davlat qurish tamoyilini ko‘rsatadi. Bu jarayon yosh avlodni milliy g‘urur, ma’naviyat va ilm-fan ruhida tarbiyalashga xizmat qilib, Uchinchi Renessans sari olib boruvchi mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. D.Saipova. maqola. Innovatsion yondashuvlar asosida Islom Sivilizatsiyasi markazini shakllantirish Qo‘qon davlat pedagogika instituti ilmiy xabarlari (2025-yil 4-son.may)
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2023 йил 8 май куни Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар, суд ва ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарлари ҳамда жамоатчилик фаоллари билан мулоқот доирасида
3. Марказий сайлов комиссияси раиси Зайниддин Низомхўжаевнинг матбуот анжуманидаги нутқи, МСК Матбуот маркази, 2023 йил 1 май
4. Акилов Алимжон Рахимович Конституциявий қурилиш ва давлат бошқаруви самарадорлигини таҳлил қилиш сектори бош илмий ходими, 2025 йил 19 март
5. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 54-моддаси
6. "Ўзбекистон-2030" стратегияси, 100 та мақсад
7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022. – B. 112-115.
8. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I jild. – Toshkent: “Fan”, 1968. (Ilmiy merosning vorisiyligi tahlili uchun).
9. E.Rtveladze. O‘zbekiston sivilizatsiyasi tarixi. – Toshkent, 2018. – B. 240.
10. O‘zbekiston Respublikasining "Ta’lim to‘g‘risida"gi Qonuni. (Yangi tahriri), 2020-yil 23-sentyabr.
11. S.Safaev. Yangi O‘zbekiston: islohotlar va natijalar. Ilmiy-ommabop maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2023. – B. 45-50.
12. I.Ergashev. Yangi O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati va ma’naviy yangilanish. – Toshkent: "Akademiya", 2021. – B. 88.
13. Mansurov Y., Khayrova T. Formation of sustainable improvement of buildings in arid zones of Karakalpakstan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 402. – C. 07029.
14. Saipova D. S. The Role of New Technologies in the Formation of the Project of Modern Museums //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences.
15. Kasimov O.S Qaxramonovna N. F. Trends and innovations in modern museum interiors in uzbekistan on the example of the wax museum //central asian journal of arts and design. – 2023. – T. 4. – №. 6. – c. 13-19.
16. Badirovna I. M. et al. Principles of integrating sustainable ecological design and smart home technologies in the interiors of modern residential buildings //shokh library. – 2025. – T. 1. – №. 13.